

TOHIR MALIKNING “SHAYTANAT” ASARIDA SINONIMLARNING QO‘LLANILISHI

Kunnazarova Shahnoza Ulug‘bek qizi

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti Gumanitar fanlar fakulteti magistratura

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi I bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18441671>

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada Tohir Malikning “Shaytanat” asarida sinonimlarning qo‘llanilishi, ularning obrazlar xarakterini ochish va ruhiy holatni chuqurlashtirishdagi o‘rni lingvistik jihatdan tahlil qilinadi. Asarda sinonimik qatorlar orqali qahramonlarning ichki kechinmalari, ijtimoiy mavqei hamda psixologik holati badiiy-estetik vosita sifatida yoritilgan. Ayniqsa, sinonimlardan foydalanish emotsional kuchaytirish bilan bir qatorda konfliktni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

KALIT SO‘ZLAR: Sinonim, sinonimik qator, dominant sinonim, leksik-semantik tahlil, stilistika, badiiy matn tili, emotsional-ekspressivlik, uslubiy bo‘yoqdorlik, semantik yaxlitlik, kontekstual sinonimlik, yashirin sinonimlar, badiiy-estetik funksiya.

Kirish. Tohir malikning “shaytanat” asarida sinonimlarning qo‘llanilishi keng tarzda kuzatiladi. Adabiy, badiiy asarlarda sinonimlarning qo‘llanilishi jihatidan farqli jihatlar mavjud bo‘lsa ularni o‘rganish va tahlil etish bugungi davr tilshunos olimlarining o‘ziga xos masalalardan biri sifatida qaraladi. Sinonimlarning qo‘llanilishiga ko‘ra badiiy-estetik vazifalari hamma mavjuddir. Sinonimlarning gap tarkibida qo‘llanilishiga ko‘ra ularning emotsional-ekspertsiv vazifalari shuningdek, obrazlarning ruhiy holati ham ahamiyatlidir.

Tahlil jarayonida sinonimik qatorlar tarkibida dominant so‘zning mavjudligi aniqlanib, u mazkur qatorning semantik markazi sifatida baholanadi. Muqobil sinonimlar esa dominant birlik atrofida joylashib, ma‘no nozikliklarini, baholovchi va ekspressiv jihatlarni yuzaga chiqaradi. Bunday sinonimik tizim matnning semantik yaxlitligini ta‘minlash bilan birga, badiiy nutqning obrazlilik darajasini oshiradi.

Asosiy qism. Yaxlit matn tarkibida bir o‘rinda so‘zning ikkinchi matn tarkibida boshqa muqobil variantida kelishi sinonimlar qatorini tashkil qiladi. Qolaversa, matn tarkibida sinonimlar va sinonimik qatorning tashkil etilishi matnning emotsional bo‘yoqkorligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Sinonimlarning stilistik jihatdan farqlanishi quyidagichadir.

1. Neytral sinonimlar

2. Kitobiy (badiiy) sinonimlar

3. So‘zlashuvga xos sinonimlar

4. Arxaik yoki poetik sinonimlar. Tohir Malik asarini tahlil qilish orqali unda uchuruvchi sinonimlar, ularning konstruktiv tuzilishini bilib olish mumkin.

Yozuvchining stilistik uslubini, so‘z qo‘llash mahoratini, individual sinonimik qatorlarni yuzaga keltirishini ko‘rish mumkin. Tahliliy jihatdan “shaytanat” asarida uchrovchi sinonimlar va sionimlar qatorini tahlil qilamiz. “Prokuror mahkamasining tergovchisi Zohid Sharipov xali bunchalik xo‘rlanmagan edi”¹. Ushbu gapda keltirilgan xo‘rlanmagan feli orqali obrazning ijtimoiy mavqeining poymol etilganligi, shaxsiy qadr-qimmatiga putur yetkazilish hodisasi

¹ Тоҳир Малик. Шайтанат. Роман. Биринчи китоб. – Тошкент, Шарк, 2006

ifodalangan. “Dunyoning manaman degan olimlari bilan bahslashishga moslab yaratilgan bu fahm-farosat, bu aql shu arzimiz masalani yechishda o'zlik qilsa-ya, Zohid o'z edi”. Ushbu gapda sinonimlarning yashirin turi vaziyatga ko'ra ifodalangan o'zlik qilish ma'nosida aqlli, farosatli, bilimli insonning kichik bir vaziyatda harakatlarining cheklanganligi ifodalanadi. Faoliyat yurita olmasligi o'zlik sifatida baholanadi va uning ushbu vaziyati xo'rlanishiga turtki beradi. “Shaytanat” asarida “xo'rlanmoq” so'ziga sinonim sifatida “oyoq osti bo'lmoq” iborasi ham ko'p qo'llaniladi. Ushbu so'zlarning uslubiy bo'yoqdorligi va qo'llanilish xususiyatiga ko'ra dominant so'z sifatida “xo'rlanmoq” qabul qilingan. “Sanlar guringlashib o'tiringlar”. Ushbu gap tarkibida “gurunglashmoq” fe'li qatnashgan. “Xuddi uni emas opoqisi Risolat kampirni ko'rgan kirganday laqqillab o'tiraverdi”. Ushbu gapda qatnashgan “gurunglashmoq” so'zi “suhbatlashmoq” ma'nosini anglatadi. Matn tarkibida “so'zlammoq” fe'li ham ko'p uchraydi. Har uchala so'z “so'zlammoq”, “guringlashmoq”, “laqqillamoq” so'zlari “shaytanat” asaridagi sinonimik qatorni tashkil etadi. Ushbu so'zlar ichida “guringlashmoq” dominant so'z sifatida qabul qilingan. Adabiy-badiiy asarlarda matn tili faqat bir yoki bir necha uslublaridan iborat bo'lib qolmay, qorishqlikni tashkil etadi. “So'zlammoq” jumlasini asos hisoblanadi va sinonimik qatorning asosimni tashkil etadi. Qolgan so'zlar esa samimiy va og'zaki nutqga xos bo'lgan bir necha insonlarning shaxsiy munosabatlari tashkil etadi. “So'zlammoq” feliga nisbatan xalq og'zaki ijodiy xos bo'lgan termin “laqqillamoq” a'zisi esa salbiy bahoga ega bo'lgan ortiqcha gap-so'zga beriladigan jumlar bilan ifodalanadi. Tohir Malik asarlari ichida “shaytanat” o'zining hajmi va ma'noviy jihatdan tuzilishi bilan ajralib turadi. Asar tarkibida kulmoq “jilmaymoq” va “miyig'ida kulmoq” so'zlarini sinonimik tahlilga jalb qilamiz. “Anvar orqasiga qarab jilmaydida gapini davom etdi”. Ushbu gap tarkibida jilmaymoq so'zining muloyimlik va ijobiy xususiyatlarini ochib berilishi shaxs bilan o'zaro aloqadorligini ifodalagan. “Qori shunday deb miyig'ida kuldi”. Ushbu gap tarkibida “miyig'ida kulmoq” so'zi sinonimik qatorni tahlil qilishda yordam beradi. “Elchin bu gapni eshitib kulib yubordi”. Ushbu gap tarkibidagi “kulib yubordi” so'zi sinonim qatorini tashkil etishda qo'l kelgan. Sinonim qatorda ishtirok etayotgan sinonimlarning har biri o'ziga xos ma'lum xususiyatlarni yuzaga keltiradi. Kulib yubordi so'zining ochiqlik va beparvolik munosabatlarini ifodalayotganligini ko'ramiz. “Miyig'ida kulmoq” kishining tabiiy va nosamimiy holatini birlashtirilgan holatda paydo bo'lgan kulgudur. Shuni unutmash lozimki, ushbu sinonimlarning qo'llanilish o'rni muallifning adabiy so'z qo'llash mahoratiga bog'liqdir. Adabiy asarlarda so'zlarning sinonimlik holatlari ularning o'zbek adabiy tilning uslublar, ijobiy va salbiy bo'yoqdor ekanligiga ko'ra farqlanadi. “Jilmaymoq” badiiy uslubda qo'llaniluvchi so'z sifatida adabiy kitoblar, nashrlarida ishlatiladi. Shuning uchun ham bu so'z badiiy uslub vositasi sanaladi. “Kulib yubordi” so'zi esa publitsistik uslubga xos ekanligi bilan ajralib turadi. “Jilmaydi” so'zi esa badiiy uslubga xos jihatdir. Sinonimlarning qo'llanilishi maqsadi va umumiy xususiyatiga ko'ra bir necha qismlardan tashkil topadi.

1. “Obrazlar xarakterini baholash yuzasidan sinonimlik qator;
2. Nutqning ekstremal, emotsional ekanligini baholashga qaratilgan sinonimik qator;
3. Konfliktni kuchaytirishga qaratilgan sinonimlar;
4. Muallif tomonidan shaxsiy munosabatlar, ko'zqarashlarining yashirin va ochiqlikda ifodalangan holatlaridagi sinonim;

5. Ma'no yaxlitligini takrorlash maqsadidagi sinonimlar"².

“Haqiqat deb jabr chekkanlari tuyg‘u”. Ushbu gap tarkibida ishtirok etgan “jabr chekmoq” fe’li adolatsizlik natijasidagi ruhiy bosimni ifodalash maqsadida qo‘llanilmoqda. “Zindonda azob chekayotgan bandi kabi nola qilaverdi”. Shuni aytish mumkinki, muallif ijodkor sifatida yaratuvchi xarakterining ichki olami, uning tuzilishi, xarakteri, ruhiyatini ham inobatga olishi kerak.

“Xo‘rlanish” so‘zi jabr va azob chekmoq kabilarga sinonim sifatida qaratilgan. “Sarosimadan hali qutilmagan edi. Qo‘rqib ketmadingizmi?”. “Zohidning gapi sharifni titratib yubordi”³. Ushbu gaplarda “titrab ketmoq”, “qo‘rqmoq” kabi ma‘nolar yashirin sinonimlikni yuzaga keltirmoqda. “Sarosima” so‘zi esa yashirin sinonimlarga belgi beruvchi so‘z sifatida ichki beqarorlik ma‘nolarini bildiradi. Sinonimlarning noodatiy tarzda, uyushgan holatda kelish turlari ham bor. Misol uchun: “Qayg‘u” so‘zining sinonimlari sifatida nolalar, dardlar, iztiroblar kabilar qo‘llanilishi mumkin.

XULOSA. Mazkur tadqiqotda Tohir Malikning “Shaytanat” romanida sinonimlarning qo‘llanish xususiyatlari leksik-semantik va stilistik jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, badiiy matn tarkibida sinonimik qatorlar nafaqat ma‘no takrorini bartaraf etish, balki, obrazlarning ruhiy holatini chuqurlashtirish, konfliktni rivojlantirish hamda matnning emotsional-ekspressiv ta‘sirini kuchaytirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Ayniqsa, bir tushunchaning matnning turli nuqtalarida turli sinonimik variantlar orqali ifodalanishi semantik yaxlitlikni ta‘minlash bilan birga, muallifning individual uslubini yuzaga chiqaradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Тоҳир Малик. Шайтанат. Роман. Биринчи китоб. – Тошкент, Шарқ, 2006
2. Қурбон Ш. Тоҳир Малик сабоқлари: Адиб шахсияти ҳақида ўйлар. – Тошкент: DAVR PRESS, 2008.
3. Tohir Malik “Shaytanat: Azozil do‘koni”// O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi nashriyoti, 2018.

² Қурбон Ш. Тоҳир Малик сабоқлари: Адиб шахсияти ҳақида ўйлар. – Тошкент: DAVR PRESS, 2008.

³ Tohir Malik “Shaytanat: Azozil do‘koni”// O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi nashriyoti, 2018.